

ONA TILIM-MILLAT G'URURI

Norboyeva Yulduz

Termiz davlat universiteti Xorijiy filologiya fakulteti

Filologiya va tillarni o'qitish fransuz tili yo'nalishi 124-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412434>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tilining millat hayotidagi o'rni, uning manaviy qadri va ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Maqolada o'zbek tilining tarixiy ildizlari, buyuk adiblarimizning tilni rivojlantirishdagi xizmatlari hamda bugungi kunda davlat tili sifatidagi mavqei haqida tahlil qilinadi, shuningdek o'sib kelayotgan yosh avlodning ona tilini asrash va boyitishdagi mas'uliyati yoritiladi

1. Har bir millatning yuragi, ruhi va o'zligini namoyon etuvchi muhim boylik bu onatilibdir. Kimki o'z tilini asrasa, u o'z millatini asragan bo'ladi.

Mustaqillik yillarida onatilibimizning mavqei yanada yuksaldi. 1989-yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan bo'lsa, bugungi kunda tilimiz barcha sohalarda faol ishlatilmoqda. Bu kun bizga tilimizni qadrlash, uni asrash va rivojlantirish mas'uliyatini yana bir oshirdi. Onatilib millatning ruhi uning or-nomusi, manaviy qiyofasi, orzu-umidlarining ko'rinishidir. Onatilib millatning birligi va birdamligining timsolidir. U millatni yagona xalq sifatida o'z atrofida birlashtiradi. Inson uchun uning vatani, ota-onasi, oilasi qanchalik qadrlil va qimmatli bo'lsa, unga onatilibisi ham shu qadar aziz va muqaddas bo'ladi. Hattoki go'dak ham o'z vatanini, ota-onasini, dunyoni o'z onatilibi orqali anglaydi. Farzand tarbiyasida onaning o'rning beqiyos bo'lganidek, insonning hayotda o'z o'rnini topishda, kamolotga erishuvida tilning o'rni beqiyosdir. Shuning uchun tilni, onaga qiyoslab onatilibi deb ataydi. Til inson vujudining qon-qoniga singib ketgan. Jamiki ezgu-fazilatlar, birinchi o'rinda ona allasi bebaho jozibasi orqali yetib boradi. Suvsiz daryo bo'lmaganidek, tilsiz millat ham bo'lmaydi. Biror millatga mansub bo'lgan til o'sha millat bilan yashaydi va rivojlanadi.

2.a) Buyuk adiblarimiz o'z asarlari orqali o'zbek tilining boyligini, nafisligini va qudratini namoyon etganlar. Bu ijodkorlar Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, G'afur G'ulom, Erkin Vohidov kabi yozuvchilarimiz o'z asarlarida aks ettirgan. Ota-bobolarimiz qadimdan tilni asrab-avaylashgan va rivojlantirishgan. O'zbek tilining rivoji va nufuzi uchun beqiyos hissa qo'shgan. Turkiy tillar oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilimiz bizning bebaho boyligimizdir. So'z mulkingning sultoni, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy o'zi yashagan murakkab davrda tilimiz himoyasi uchun kurashgan. Turkiy til o'z imkoniyatlari jihatidan boshqa tillardan sira qolishmasligini ilmiy va amaliy isbotlagan. O'zining "Hamsa" kabi shoh asarini turkiy tilda yaratadi. Hozirgi kunda ham shoirlarimiz o'zbek tilining boyligini va buyukligini o'z asarlarida namoyon etyapdilar. Chunki buyuk adabiyoti bo'lgan tilning, buyuk tili ham bo'ladi.

b) Til-insonning buyuk ne'matlaridan biridir. U nafaqat aloqa vositasi, balki inson qalbining fikri va his-tuyg'ularining ifodasidir. Shu boisdan xalqimiz "Til-dil kaliti" deyishadi. Insonning dili qanday bo'lsa, uning tili ham shunday bo'ladi. So'z insonning ichki dunyosini ochib beradi, dilida nimalar borligini va kimligini bildiradi. Insonning nutqi uning madaniyati, manaviyati va tarbiyasining ko'zgusidir. So'zi chiroyli, muloyim, odobli insonning ko'ngli toza, niyati esa ezgu bo'ladi. Aksincha, qo'pol haqoratli yoki yolg'on so'zlaydigan odamning dili ham iflos bo'lishi tabiiy. Shuning uchun ajdodlarimiz "Avval o'yla-keyin so'yla" deyishgan. Gapirayotgan gapning

mag'zini chaqmay turib gapirsak birovning ko'nglini og'ritishimiz mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki til insonning ichki dunyosining tashqariga chiqarib beruvchi vositadir.

c) Yoshlar orasida til o'rganish kuchayganligi quvonarli lekin o'zbek tilining unutilishi hisobiga bo'lmasligi kerak. Xorijiy tillarni aralashtirib gapirishga odatlanib qolishi, yana buni o'zicha madaniyatlilik belgisi deb o'ylaydiganlar ham yo'q emas. O'sib kelayotgan yoshlar tilni qadrlashi uchun kattalar yani-ota-onalarimiz va ustozlarimiz bizga namuna bo'lishi kerak. Ko'chalar, korxonalar va muassasalardagi shior hamda peshtaxtdagi yozuvlarda imlo xatolariga yo'l qo'yishadi. Muloqot vaqtida boshqa tillarga mansub so'zlarni aralashtirib yozishadi. Firma, do'konlarga nom berishda tilimizdan munosib so'zlarni izlash o'rniga ko'pchilikka tushunarsiz bo'lgan xorijiy so'zlar bilan ifodalash urfga kirdi. O'zbek tilida ish yuritish hamma joyda ham talab doirasida emas. Xususiy nashriyotlarda chop etiladigan kitoblarda ham imlo xatolariga yo'l qo'yishadi.

3. Har bir xalqning onatili-bu uning milliy o'zligi, tarixiy xotirasi, hayot tarzidir. Til-faqat so'zlash vositasi emas, butun bir millatning tafakkuri, yuragi va jonidir. Til orqali biz ajdodlarimizning tafakkurini, hayotga munosabatini, qarashlarini anglaymiz. Bugungi borliqni kelajak avlodga meros qoldiramiz. Millatni yo'q qilish uchun unga qarshi qurol ko'tarish shart emas, balki uning tilini yo'qotishning o'zi kifoya. Til yo'qolsa, xalq o'zligini yo'qotadi, tarixiy ildizidan uziladi, shuning uchun ham onatiliga befarq qarash-millat sha'niga, o'zligiga befarq qarash demakdir. Hozirda dunyo jadal rivojlanib ketmoqda. Chettilarini o'rganish, zamonaviy texnologiyalarni bilish evaziga onatimizni unutib qo'yish bu-katta xatodir. O'z onatimizni qadrlasak asrab-avaylasak, rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shsak maqsadga muvofiq bo'ladi.